

MAQSUD ŞEYXZADƏNİN “NƏVAINİN SƏMƏRQƏND DƏ KEÇİRDİYİ GÜNLƏR” ADLI TƏDQIQATI VƏ ƏSƏRİN ŞƏRHİ

Almaz ÜLVİ BİNNATOVA

*AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi
əlaqələr” şöbəsinin müdiri, Azərbaycan, Bakı,
Filologiya elmləri doktoru, almazulvi1960@mail.ru*

Xülasə: Maqsud Şeyxzadənin “Nəvainin Səmərqənddə keçirdiyi günlər” adlı tədqiqatı Əlişir Nəvainin gənclik illərində Səmərqənddə keçirdiyi dövrü əhatə edir. Əsərdə Nəvainin siyasi sürgün səbəbindən Səmərqəndə gəlişi, burada yaşadığı çətinliklər və zəngin intellektual mühitdəki fəaliyyəti təhlil olunur. Tədqiqatda onun görkəmli alimlərdən aldığı dərslər, şairlərlə qurduğu əlaqələr, poeziya və tənqid sahəsindəki nüfuzu, Səmərqəndli şairlər və alimlərlə münasibətləri işıqlandırılmışdır. Səmərqənddə əldə etdiyi təcrübələrin Nəvainin yaradıcılığına, xüsusən də “Məcalisun-nəfais” əsərinə təsiri vurğulanır. Nəvai bu dövrü dərin mədəni və mənəvi təcrübələrlə zənginləşdirərək, Herata dönüşündən sonra yeni imkanlar əldə etmişdir.

Açar sözlər: Əlişir Nəvai, Səmərqənd, Maqsud Şeyxzadə, “Məcalisun-nəfais”, intellektual mühit, tənqidçilik, ədəbi əlaqələr, Sufi alimləri.

Əsas tədqiqat:

1466-cı ilin sonlarında Əlişir Nəvai uzaq Heratdan Səmərqəndə gəldi. İyirmi beş yaşlı şair burada özünü qərib, kimsəsiz bir səyyah həyatı keçirən məhkum kimi

sanırdı. Özünün məşhur əsəri “Məcalisun-nəfais”də, Əndicanlı şair Yusuf ilə Səmərqənddə tanışlığından bəhs edərkən "fağır Səmərqəndə təhsil üçün gələndə" deməsindən onun təhsil almaq üçün Səmərqəndə yollandığını düşünmək olar. Hərçənd o zamanlarda Səmərqəndin alim və ədibləri məşhur idi və bu şəhərdəki mədrəsələr uzaq diyardan bir çox tələbəni özünə cəlb edirdi, Nəvainin Səmərqəndə gedişi öz istəyi ilə olmamışdı. Məsələ ondadır ki, o, Heratda olarkən bədəxşanlıqlarla dostlaşmışdı.

Xüsusilə, şair Əbdussəməd Bədəxşan Nəvaiyə böyük hörmət bəsləyirdi. Bu adam vasitəsilə Nəvai, Bədəxşanın əvvəlki hökmdar sülaləsindən olan Ləli və İbn-Ləlilər ilə də tanış olmuşdu. Bu iki şəxs (ata və oğul) Heratda **nəzarət** altında yaşayır, ədəbiyyata maraq göstərir və bəzən şeir yazırdılar. Xorasan və Mavəraünnəhr bölgələrinə hakim olan Əbu Səid Mirzə onların yurdunu işğal edib, onları taxtdan məhrum etmişdi. 1466-cı ildə onlar Bədəxşanda üsyan qaldıraraq hakimiyyəti yenidən ələ keçirmək istədilər. Əbu Səid yenidən ordu göndərüb bu bölgəni işğal etdi və keçmiş sülalənin bütün nümayəndələrini məhv etdi.

Bununla kifayətlənməyib, üsyançıların dostlarından da intiqam almaq istədi. Üstəlik, Nəvainin Hüseyn Bayqara ilə məktəb dostu və yaxın yoldaş olduğu da Əbu Səidə məlum idi. Hüseyn isə həmin illərdə taxtsiz və mülksüz bir şahzadə olaraq Əbu Səidə qarşı silahlı mübarizə aparırdı. Bayqaranı dəstəklədikləri üçün Əlişirin iki dayısı – şair Mirseyid Qabuli və həm şair, həm də bəstəkar Məhəmməd Əli Qərubi Əbu Səidin əmri ilə edam edilmişdilər. Deməli, Əbu Səidin gözündə Əlişir şübhəli bir şəxs idi. Nəvai, Səmərqəndə getmək barədə padşahın verdiyi əmrin mahiyyətini başa düşsə də, dəqiq səbəbini bilməmiş ola bilərdi. Buna görə də öz xatirələrində ümumi şəkildə “təhsil üçün getdim” deyir.

Busürgünün dəqiq səbəbini hətta Nəvainin kiçik müasirləri də bilmirdilər. Buna görə də Babur Mirzə özünün “Baburnamə”sində Nəvai haqqında danışarkən “Bilmirəm, Nəvai nə günah etmişdi ki, Sultan Əbu Səid Mirzə onu Heratdan “ixrac etdi” (yəni sürgün etdi)”, – deyir.

Hər halda təkbaşına gənc Nəvai “qədəri-zaman”la Teymur və Uluğbəyin əzəmətli paytaxtına gəlmişdi. Səmərqənd o dövrdə əvvəlki qüdrətini itirmiş olsa da, Uluğbəy dövrünün bəzi mədəni, elmi və ədəbi ənənələri qismən qorunub saxlanmışdı.

Bu böyük şəhərdə Əlişir əvvəlcə maddi baxımdan çox çətinlik çəkdi. Çünki ata mirasından heç bir şey gətirə bilməmişdi. Deyilənə görə, bir gün Səmərqənddə hamama düşüb, ödəməyə pulu olmadığı üçün öz kisəsini girov qoymaq istəmişdi. Lakin çox keçmədən şairimizin böyük istedadını və cazibədar davranışını görən Əhməd Hacibek onu himayəsinə götürdü. Bu şəxs Xorasan ərazisində təhsil almış və elmə, ədəbiyyata maraq göstərən biri idi. Özü də “Vəfayi” təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı.

Bir müddət Herat hakimi olduğu üçün Əlişirin ailəsini tanıyırdı. Artıq Əbu Səid tərəfindən Səmərqənd hakimi təyin edilmişdi (Əbu Səid özü Heratda qalırdı). Əhməd Hacibek və Səmərqəndin böyük şəxslərindən olan Dərviş Məhəmməd Tərhan Əlişirə və onun elmlə məşğul olmasına əllərindən gələn yardımı əsirgəmədilər. Bu vaxt Səmərqənddə yaşayan Xoca Fəzlullah Əbuleys öz dövrünün ən məşhur fəqhlərindən (din hüquqşünası) və ərəbşünaslarından (ərəb dili və ədəbiyyatı mütəxəssisi) biri kimi Şərq ölkələrində ad qazanmışdı.

Əlişir onun xanəqahında qalaraq alimin dərslərini müntəzəm olaraq dinləyirdi. Şairin qabiliyyəti və xoş rəftarına valeh olmuş məşhur alim onu daim “övlad” deyə çağırırdı. Nəvai Səmərqənddə yalnız təhsil almaqla kifayətlənməyib, müxtəlif insanlarla tanış olur, xüsusilə şairlər və ədəbiyyat həvəskarlarının söhbətlərinə qatılırdı. Səmərqənddə dövrün “zürafaları”nın (yəni incə zövqlü, təhsilli şəxslərin) toplaşdığı yerlərdən biri haqqında Nəvai, səmərqəndli Mir Qüreyşi haqqında danışarkən belə məlumat verir: “Mir Qüreyşi Səmərqənddə olardı və bazarda səhhafliq dükanı vardı, orada zürafalar (yəni incə zövqlü, təhsilli şəxslərin) toplaşardı və Mövlana özünü o məclisin ustadı hesab edərdi.”

Əlişir Nəvai xatirələrində bu şəxsin “Xitabiy” təxəllüsü ilə qəzəllər yazdığını qeyd edir. Nəvai Səmərqənddə bir çox şairlərlə tanış olub, özünü onlara tanıdıb. Qısa müddət ərzində Əlişir Nəvai şairlər arasında ustad bir sənətkar və çox insafli, həm də həssas tənqidçi kimi şöhrət qazanmışdı. Şairlər onun tənbehlərinə hörmətlə qulaq asar və onun yazdığı şeirləri həvəslə dinləyərdilər. İstər türk-özbək, istərsə də fars-tacik dillərində yazan şairlər onun faydalı məsləhətlərindən və etdiyi redaktələrdən bəhrələnərdilər. Ən qürurlu şairlər belə Nəvainin dühasının qarşısında hörmətlə baş əymək məcburiyyətində qalırdılar.

Məsələn, Mövlana Yusuf Badii haqqında Nəvai xatirələrində bu məzmununda qiymət verir: “Mövlana Yusuf əndicanlı idi. Mən Səmərqəndə gələndə o da Əndicandan bu şəhərə gəldi. Biz bir otaqda qalırdıq. Onun şeirlərindəki xam yerləri düzəldirdim. Özü **təmənnalı** və qürurlu bir gənc idi. Məndən başqa heç kim onun şeirini tənqid etməyə cürət etməzdi. Amma söhbəti və şeir sənəti gözəl idi.”

Səmərqəndli şair Riyazi ilə baş verən bir hadisəni də Nəvai xatirələrində belə nəql edir: “O, bədxasiyyət və qəribə bir adam idi. Mən ona bir beytini düzəltməyi təklif etdim. Ədalət baxımından qəbul etməli idi. Amma o, mənə sərt danışmağa başladı. Mən isə heç bir söz demədən sakit dayandım. Onun dostları məni haqlı sayıb onu danladılar.” Bu faktı Nəvainin böyük təvazökarlığı və dərin ədəb-ərkanı görünür.

Nəvai Səmərqənddə olarkən, daşkəndli **Ulao Şoşi** də Səmərqənddə xəstə yatmışdı. Nəvai onu ziyarət edib, onun adına bir muəmma yazmış, bundan məmnun olan yaşlı yazıçı da Əlişirin adına cavab olaraq bir muəmma demişdi.

Nəvai Səmərqəndin şairləri ilə dostlaşmış, onların gözəl şeirlərini təhlil etmiş, onların yaradıcılığında əldə etdikləri uğurlara sevinmişdi. Məsələn, Səmərqəndli Mirzə Hacı Suğdinin bu gözəl beytini diqqətlə tərifləyir:

*Qamətin bağban sanubərə oxşatdı,
Bəchara bilməz imiş 'əlif'dən tayanı!*

(Yəni, “Bağban-şair sənin qamətini gözəl biçimli sərvi ağacına bənzətmişdi. Amma o bədbəxt 'əlif' ilə hazırlanan çomağı fərqləndirə bilmirmiş”. Burada söz oyunu var, çünki ərəb əlifbasında “qamət” sözündəki “o” (əlif) hərfi nizəyə və ya çomağa bənzəyir.)

Bunlardan əlavə, Nəvai Səmərqənddə Cövhəri, Havəri, Həlvai, Mirzəbəy və digər şairlərlə şəxsən dostlaşmış və ya onların yaradıcılığı ilə tanış olmuşdu. O, Səmərqənddə yaşamış məşhur Səkkakinin yaradıcılığı ilə tanış olmuş və onun haqqında gəzən böhtanları (guya Səkkaki Lütfinin qəzəllərini oğurlayaraq köçürüb yazıb deyə şayiələri) rədd edirdi. Suheyl adlı şairlə birgə şeir yazır və sair.

Bu hadisə haqqında Xandəmir özünün "Məkarimul - əxlaq" adlı kitabında maraqlı məlumat verir. Əmir Nizaməddin Suheyl Əbu Səidin oğlu Sultan Əhməd Mirzəyə həsr edərək bir mədhiyyə yazır. Əlişir bunu oxuyub, bir beytini başqa cür yazmağı təklif edir. Hər ikisi bir vərəq kağız və qələm götürərək yazılacaq beyti ayrı-ayrı düşünür. Nəticədə hər ikisi öz fikrini yazıb bir-birinə göstərdikdə, hər iki beytin eyni şəkildə çıxdığı məlum olur. Bu fakt Nəvainin psixoloji incəliyini və söhbət yoldaşının düşüncələrini və əhvalını nə qədər dərinliklə duyduğunu göstərir.

Nəvai Səmərqənddə qaldığı iki il ərzində bu şəhəri və bu vilayəti canı ilə sevməyə başladı. O, istər Səmərqənddə olsun, istərsə də Heratda, mədəniyyət və ədəbiyyatın inkişafının ortaq vəzifələrini daha da qəti anlayaraq dərk etdi. Hər iki ölkənin torpaqlarında yerləşmiş və bölünmüş öz xalqının dərd və arzularını daha dərinlən hiss etdi.

Səmərqənddə keçən illər böyük şairin həyatında böyük bir məktəb oldu, o, burada öz dahiliyini yetkinliyə çatdırdı. Səmərqəndin ədəbi və elmi mühitindən çox bəhrələndi.

Ümumiyyətlə, böyük şairimizin Səmərqənddə keçirdiyi günlər onun dünyagörüşünü genişləndirməyə, xalqın həyatını və yaşayışını yaxından öyrənməsinə çox kömək etdi. Bu iki illik həyat Əlişir Nəvainin böyük yaradıcılığında dərin izlər

buraxdı. O, özünün ən güclü və realist əsərlərindən biri olan "Məcalisun-nəfais"i yazarkən, Nəvai Səmərqənddə araşdırdığı və topladığı bir sıra materiallardan istifadə etdi və öz "təzkirə"sini yüzlərlə fakt və adla zənginləşdirdi.

"Farhad və Şirin" dastanının sonunda Nəvainin Uluğbəy haqqında böyük ehtiramla yazdığı mədhiyyəsi, bu məşhur alimin ölməz xidmətinə həsr etdiyi tərif, əlbəttə, şairin Səmərqənddən aldığı təəssürlərdən ilhamlanmışdı. Lakin həmin dövrdə Heratda böyük siyasi dəyişikliklər baş verdi. Uzun illər taxt və hakimiyyət arzusunda olan Hüseyn Mirzə Bayqara, Azərbaycana səfərində Sultan Əbu Səidin öldürülməsindən istifadə edərək, Xorasan dövlətini ələ keçirdi.

O, Əlişirin köhnə məktəb dostu idi. Bu xəbəri eşidən Nəvai Xorasanda özünə geniş siyasi və yaradıcılıq imkanlarının açılacağına inanaraq, Herata qayıtmaq qərarına gəldi. Onu Xorasanda köhnə dostları, qohumları, kitabxanası və gənclik çağlarında bağladığı əhd-peymanlar gözləyirdi.

İki il əvvəl Heratdan Səmərqəndə gələndə qərblilik çəkdiyini söyləyən şair, indi böyük təəssüf hissi ilə Mavəraünnəhrdən ayrılmağa qərar vermişdi. O, indi yüzlərlə dostunu, doğma şəhəri kimi sevdiyi qədim şəhəri tərk edərək, göz yaşları içində dostları ilə qucaqlaşaraq vida etdi və atına qamçı vurub qərbə, Herat üfüqlərinə doğru yola düşdü.

Yola düşdü, lakin düşüncələrində şairənə Səmərqənd, onun rahatlıq bəxş edən suları, Uluğbəyin rəsədxanası, Reqistan və unudulmaz dostları canlanırdı.

Bu hadisə min dörd yüz altmış doqquzuncu (1469) ilin ilk baharında baş vermişdi. (özbəkcədən **tərcümə edən: Almaz Ülvi**)

Mətnin şərh:

Maqsud Şeyxzadənin "Nəvainin Səmərqənddə keçirdiyi günlər" adlı tədqiqatında Əlişir Nəvainin Səmərqənddə keçirdiyi gənclik illərindən bəhs edilir və həmin dövrdə onun çətinliklərlə, lakin eyni zamanda zəngin intellektual və ədəbi mühitlə qarşılaşdığı vurğulanır. Bir neçə əsas məqam diqqəti cəlb edir:

Sürgün və Səmərqəndə gəliş: Əlişirin Səmərqəndə getməsi yalnız təhsil üçün olmayıb; Əbu Səid Mirzənin verdiyi əmr səbəbindən buraya yollanıb. Mətdə, Əbu Səid Mirzənin Bədəxşan üsyanının təsirini azaltmaq və potensial düşmənləri neytrallaşdırmaq üçün Nəvainin üzərinə şübhə düşdüyü bildirilir. Hətta Babur Mirzənin də bu sürgün səbəbini tam başa düşmədiyi vurğulanır, bu da Nəvainin o vaxt nə qədər mürəkkəb siyasi təzyiqlərə məruz qaldığını göstərir.

İntellektual və ədəbi mühit: Səmərqənd Nəvainin həyatında maddi və mənəvi çətinliklər dövrü olsa da, burada Əhməd Hacibek və Dərviş Məhəmməd Tərxan kimi şəxsiyyətlərin yardımı ilə intellektual və yaradıcı fəaliyyətə davam edə bilmişdir. Bu şəraitdə məşhur alim Xoca Fəzlullah Əbuleysdən dərslər alaraq biliklərini artırır.

Ədəbi dairələr və nüfuzu: Nəvai yalnız oxumaqla kifayətlənmir, Səmərqənddə şairlərlə, xüsusən də türkdilli və farsdilli yaradıcı şəxslərlə sıx əlaqə qurur. Onun tənqidçi və məsləhətçi olaraq rolu genişdir və o, gənc şairlərə dəstək göstərir, onların şeir mətnlərini redaktə edir. Bu prosesdə Nəvainin insanlara təsir etməsi və özünə hörmət qazandırması xüsusilə vurğulanır. Məsələn, Mövlana Yusuf Badii ilə münasibətində Nəvainin həm tənqidçi, həm də dost kimi dəstəyi və təsiri qeyd olunur.

Səmərqəndli şairlər ilə münasibətləri: Nəvai, Səmərqənddə Ulai Şoşi ilə olan maraqlı bir ədəbi dialoqu və yerli şairlərə olan hörmətini ifadə edir. O, həmçinin Səmərqəndli şairlərdən Mirzə Hacı Suğdinin beytini yüksək qiymətləndirmişdir. Buradakı söhbət təkcə poetik məharəti deyil, həm də Nəvainin poeziyanın incə məqamlarını duymaq qabiliyyətini göstərir.

Nəvainin Riyazi ilə münasibətində təvazökarlığı və dərin ədəb-ərkanı vurğulanır. Riyazi Nəvainin tənqidini qəbul etməsə də, şair sakitcə qarşılıq verməmiş, bu davranışı ilə əsl mədəniyyət nümunəsi göstərmişdir. Bu məqam Nəvainin dərin mənəvi keyfiyyətlərini əks etdirir.

Ədəbi və elmi şəxsiyyətlərlə tanışlıq: Nəvai Səmərqənddə Səkkaki, Suheyli və digər tanınmış şairlər və alimlərlə tanış olmuş, onların yaradıcılığı ilə yaxından

maraqlanmışdır. Səkkakiyə aid böhtanları rədd edərək ədəbiyyat aləmində haqq-ədalət uğrunda durduğunu göstərir. Xüsusən, Suheyl ilə bir beytin yaradılmasında yaşanan hadisə, Nəvainin dostlarının düşüncələrini nə dərəcədə dərindən duyduğunu vurğulayır.

Səmərqəndin Nəvainin yaradıcı inamına təsiri: Səmərqənddə iki il keçirməsi onun yaradıcılığında dərin iz buraxmışdır. Bu dövrdə o, “Məcalisun-nəfais” adlı əsərini yazarkən topladığı materiallardan faydalanmış və faktlara əsaslanaraq əsərini zənginləşdirmişdir. Uluğbəy haqqında yazdığı mədhiyyə isə bu şəhərin mədəniyyətinə və görkəmli alimlərinə olan ehtiramını əks etdirir.

Herata qayıdış və siyasi dəyişikliklər: Heratda Hüseyn Mirzə Bayqaranın hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə Nəvai üçün siyasi və yaradıcılıq imkanları genişlənmişdir. O, köhnə dostu Hüseyn Mirzənin dəstəyi ilə Xorasanda fəaliyyət göstərmək üçün Herata qayıtmağa qərar verir. Səmərqənddə keçirdiyi illər ona vətəndən uzaq qaldığı zaman hiss etdiyi qəribliyi aşmağa kömək etmiş, amma Herata qayıdanda Nəvai şəhəri böyük təəssüf və sevgi ilə tərk etmişdir.

Bu məqamların hamısı onun zəngin yaradıcı təcrübə qazandığını və ətrafındakı insanlara təsir etdiyini göstərir. Bu tədqiqatda Nəvainin yalnız bir şair və tənqidçi kimi deyil, eyni zamanda yüksək əxlaqlı, insanlara dəstək göstərən bir şəxs olaraq təsviri diqqət çəkir.

Maqsud Şeyxzadə bu tədqiqatında Nəvainin ədəbi, elmi və siyasi təcrübələrini, Səmərqəndin onun şəxsiyyətinə və yaradıcılığına təsirini geniş şəkildə təqdim edir.

ƏDƏBIYYAT:

1. Шайхзода, Максуд. Асарлар. 6 томлик. Т., Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. Т. 4. Газал мулканинг султони. (Алишер Навоий Хакидаги тадқиқот ва мақолалар мажмуаси). Нашрга тайёрловчи Н. Маллаев. 1972, 372 б. 1. Навоий Алишер, унинг хакида. Шайхзода М. Сочинения. В 6-ти т. Т. 4. (Бобир ва Навоий. – бет.119-124).
2. Ulviy, Almaz. Bekmuhammad, Umid. Maqsud Shayxzoda va uning “Jaloliddin Manguberdi” dramasi.: publitsistik ocherklar, drama./ A. Ulviy, U. Bekmuhammad. – Urganch: Ogahiy nashriyot-matbaa, 2023. – 176 b.
3. Ülvi Almaz (Binnətova). Azərbaycan - özbək (çağatay) ədəbi əlaqələri (dövrələr, simalar, janrlar, təmayüllər). – Bakı, “Qartal” nəşr., 2008. – 334 səh.

Almaz Ulvi BINNATOVA

MAQSUD SHEYKHZADEH'S RESEARCH

“NAVOI'S DAYS IN SAMARKAND” AND ITS COMMENTARY

Abstract: Maqsud Sheykhzadeh's research, “Navoi's Days in Samarkand” explores Alisher Navoi's youth spent in Samarkand. The study examines Navoi's arrival in Samarkand due to political exile, the challenges he faced, and his engagement in a rich intellectual and literary environment. It highlights his education under prominent scholars, his connections with poets, his critical and advisory role, and his interactions with Samarkand's literary figures. The influence of these experiences on Navoi's works, particularly “Majolis un-nafois,” is emphasized. Despite hardships, Navoi enriched his creative and spiritual journey in Samarkand and gained new opportunities upon his return to Herat.

Keywords: Alisher Navoi, Samarkand, Maqsud Sheykhzadeh, “Majolis un-nafois,” intellectual environment, literary criticism, poetic relations, Sufi scholars.

Almaz Ulviy BINNATOVA

**MAQSUD SHAYXZODANING “NAVOIYNING SAMARQANDDA
KECHIRGAN KUNLARI” NOMLI TADQIQOTI VA ASARNING SHARHI**

Abstrakt: *Maqsud Shayxzodaning “Navoiyning Samarqandda o‘tkazgan kunlari” bog‘langan aloqalari, adabiy va tanqidiy salohiyati, Samarqandlik shoir va olimlar bilan munosabatlari yoritilgan. Samarqandda olingan tajribalarning Navoiyning ijodiga, ayniqsa “Majolis un-nafois” asariga ta’siri qayd etilgan. U Samarqanddagi ijodiy va ma’naviy tajribalarini boyitib, Hirotga qaytib, yangi imkoniyatlarga ega bo‘lgan” nomli tadqiqotida Alisher Navoiyning yoshlik yillarida Samarqandda o‘tkazgan davri yoritilgan. Tadqiqotda uning siyosiy surgun tufayli Samarqandga kelishi, bu yerda duch kelgan qiyinchiliklar va boy intellektual muhitdagi faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada Navoiyning olimlardan olgan saboqlari, shoirlar bilan*

Kalit so‘zlar: *Alisher Navoiy, Samarqand, Maqsud Shayxzoda, “Majolis un-nafois”, intellektual muhit, tanqidchilik, adabiy aloqalar, so‘fiy olimlar.*